

TÍTULO: INTEGRAÇÃO ENTRE ENFERMAGEM E FARMÁCIA NO ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO DE CRIANÇAS COM DOENÇAS CRÔNICAS

DOI: 10.5281/zenodo.17842791

AUTORES: BRENDA PINHEIRO EVANGELISTA, BRENO PINHEIRO EVANGELISTA, LAURADELLA GERALDINNE SOUSA NÓBREGA, FIDERALINA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE

INTRODUÇÃO: O ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO DE CRIANÇAS COM DOENÇAS CRÔNICAS EXIGE ATENÇÃO AMPLIADA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. NESSE CENÁRIO, A INTERAÇÃO ENTRE ENFERMAGEM E FARMÁCIA CONTRIBUI PARA AMPLIAR A SEGURANÇA DO USO DE MEDICAMENTOS, FORTALECER A ADESÃO AO TRATAMENTO E REDUZIR INTERCORRÊNCIAS RELACIONADAS A FALHAS TERAPÊUTICAS. DESSA FORMA, A LITERATURA DA ÁREA DA SAÚDE TEM EXPLORADO ESTRATÉGIAS COLABORATIVAS QUE OTIMIZAM O CUIDADO INFANTIL, DESTACANDO A RELEVÂNCIA DO TRABALHO CONJUNTO DESSES PROFISSIONAIS. **OBJETIVO:** VERIFICAR, POR MEIO DE REVISÃO INTEGRATIVA, COMO A ARTICULAÇÃO ENTRE ENFERMAGEM E FARMÁCIA É DESCRITA NO ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO DE CRIANÇAS COM DOENÇAS CRÔNICAS. **MÉTODO:** A REVISÃO INTEGRATIVA, COM ABORDAGEM QUALITATIVA, FOI REALIZADA EM BASES DE DADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. OS CRITÉRIOS DE INCLUSÃO CONTEMPLARAM ARTIGOS PUBLICADOS ENTRE 2020 E 2025, EM PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL, QUE ABORDASSEM PRÁTICAS INTERPROFISSIONAIS DIRECIONADAS AO ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO NA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA COM DOENÇAS CRÔNICAS. FORAM EXCLUÍDOS TRABALHOS DUPLICADOS E TEXTOS SEM ACESSO INTEGRAL. A SELEÇÃO OCORREU EM TRÊS ETAPAS: LEITURA DE TÍTULOS, RESUMOS E TEXTOS COMPLETOS, SEGUIDA DE ANÁLISE CRÍTICA. **RESULTADOS:** FORAM UTILIZADOS 10 ARTIGOS. FOI DESTACADO QUE A INTEGRAÇÃO ENTRE ENFERMAGEM E FARMÁCIA FORTALECE O PROCESSO DE CUIDADO, PRINCIPALMENTE NO MONITORAMENTO DO USO CORRETO DE MEDICAMENTOS, NA EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA FAMILIARES E NO ACOMPANHAMENTO DA ADESÃO AO TRATAMENTO, SENDO QUE A COMUNICAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS SE MOSTROU ESTRATÉGICA PARA PREVENIR ERROS DE PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO PARA AMPLIAR A COMPREENSÃO DAS FAMÍLIAS SOBRE O REGIME TERAPÊUTICO. RESSALTOU-SE AINDA A IMPORTÂNCIA DE CAPACITAÇÕES CONJUNTAS QUE AMPLIAM A QUALIDADE DAS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS E PROMOVEM CUIDADO CENTRADO NA CRIANÇA E EM SEU CONTEXTO. **CONCLUSÃO:** A ARTICULAÇÃO ENTRE ENFERMAGEM E FARMÁCIA NO ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO DE CRIANÇAS COM DOENÇAS CRÔNICAS SE MOSTRA UM CAMINHO PROMISSOR PARA FORTALECER PRÁTICAS COLABORATIVAS, MELHORAR A ADESÃO AO TRATAMENTO E AMPLIAR A SEGURANÇA MEDICAMENTOSA.

PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇA; ENFERMAGEM; FARMÁCIA.